

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINI METODIK TAYYORGARLIGI TAKOMILLASHTIRISHDA MATEMATIK MASALALARNING O‘RNI

Aminova Shoirra Yuldashevna

244- maktab matematika fani o‘qituvchisi, Toshkent, O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18348653>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarning dars tajribasi, xususan, ularning matematika fani va uni o‘qitish metodikasi kurslarida matematik masalalarni o‘rgatishda innovatsion metodlarga alohida e‘tibor qaratilgan. Tadqiqotning maqsadi ushbu innovatsion metodlar sinf sharoitida matematikani samarali o‘qitishga tayyorgarligiga qanday ta‘sir ko‘rsatishini har tomonlama tushunishdir. Innovatsion metodlar orqali darslarni tashkil qilishni bilish va o‘quvchilarda masalalarni yechish ko‘nikmasini shakllantirishning samarali yo‘llarini o‘rganishdir.

Kalit so‘zlar. Matematik masala, innovatsiya, matematika, matematika o‘qitish metodikasi, kichik guruh, dumaloq stol, ajurli arra, keys stadi.

Abstract. This article focuses on the teaching experience of future teachers, in particular, innovative methods in teaching mathematical problems in their courses on mathematics and its teaching methods. The purpose of the study is to comprehensively understand how these innovative methods affect their readiness to teach mathematics effectively in the classroom. To learn how to organize lessons through innovative methods and to study effective ways to form problem-solving skills in students.

Keywords. Mathematical problem, innovation, mathematics, mathematics teaching methodology, small group, round table, jigsaw, case study.

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi ta‘lim jarayonini zamon talablari asosida tashkil eta oladigan bo‘lishi lozim. Ma‘lumki ta‘lim jarayonida ishtirok etuvshi shaxslarga qarash tubdan o‘zgardi, ya‘ni ta‘lim jarayonida o‘quvchi va o‘qituvchi hamkorligini o‘rnatish bosh masala qilib qo‘yilmoqda.

O‘qituvchidan va o‘quvchidan ta‘lim jarayoniga yangicha va ijodiy yondoshuvni; o‘qituvchi va o‘quvchilarning ilg‘or pedagogik texnologiyalar, ularning mohiyati va afzalliklaridan xabardor bo‘lishlarini; o‘qituvchidan darslarning noan‘anaviy shakl, metod va vositalaridan foydalanish ko‘nikmasi va malakasini egallashni, matematika darslarini muayyan loyiha asosida tashkil eta bilishlarini, matematika darslarida o‘quvchilar faoliyatini, o‘zlashtirish darajasini doimiy o‘rganib borishni, natijalarni tahlil qilishni, yuzaga kelgan muammolarni bartaraf etish choralarini belgilay olishni; o‘qituvchi va o‘quvchidan axborot texnologiyalari xizmatidan foydalana olishni bilishlarini talab etmoqda.

Matematika darslari matematika dasturiga kiritilgan mavzular - bo‘limlarini qamrab oladi. Bu bo‘limlar sinfdan sinfga ko‘shgan sari muayyan izshillikda murakkablashtirilib, boyitilib boradi. Matematika darsliklarida berilgan topshiriqlar tuzilishi jihatdan murakkablashib borish ko‘zga tashlanadi.

Ilg'or pedagogik texnologiyalar o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayoniga tatbiq etilsa, matematika dasturidagi mavzularni puxta o'zlashtirilishiga yordam beradi.

Matematika darslarida kichik guruhlariga ajratib ishlash imkoniyati mavjud. Noan'anaviy darslardan biri kichik guruhlariga bo'linib, jamoa bo'lib ishlashni tashkil etishdir. Bu o'quvchilarning jamoada faoliyat ko'rsatish ko'nikmalarini shakllantiradi. Kichik jamoalarda har bir o'quvchi – jamoa a'zosi mustaqil fikr yuritish, fikrini erkin ifodalash, boshqalar fikrini tinglash, mulohaza yuritish, ulardan eng muhimlarini ajrata olish, o'z fikrini ilgari surish, uni dalillash, fikrlarni umumlashtirish va xulosalashga o'rganadi.

Matematika darslariga tatbiq etilayotgan ilg'or pedagogik texnologiyalar o'quvchilarda matematikaga qiziqish uyg'otishi bilan birga, ularning o'zlashtirish darajasini ham ko'tarmoqda.

Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan arifmetik amallarni, kontsentrlar bo'yicha matematik har xil masalalarni yechishda, miqdorlarni tushunishda ilg'or pedagogik texnologiyalar qo'llash o'quvchilarda o'quv faoliyatini aktivlashtiradi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida matematikadan masalalarni yechishga o'rgatishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar tahlili natijalari shuni ko'rsatadiki, ularning pedagogik ongi aniq o'quv fani, jumladan matematikada rivojlantiruvchi ta'lim g'oyalarini qabul qilish va mustaqil fikrlashga tayyor emas.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligida metodik-matematik tayyorgarlik muhim o'rin tutadi. An'analarga muvofiq, bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchisining matematik tayyorgarligi asosiy mazmuni uni o'quvchilarga matematik bilimlarni berish, ularda dastlabki matematik bilim va malakalarni shakllantirishdan iborat. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining metodik-matematik tayyorgarligi zamonaviy boshlang'ich ta'lim ehtiyojlariga o'quvchining mustaqil masalalarni yechishga o'rgatishni rivojlantirish va shu borada malakalarini shakllantirish nuqtai nazaridan javob bera olmaydi.

Afsuski, hozirgacha boshlang'ich maktabda an'anaviy metodikada o'quvchilar bilan ma'lum tipdagi masalalarni yechishni o'rganishdan foydalaniladi. Matematikani an'anaviy o'qitish uchun xos bo'lgan masalalarni qo'yish xarakteridagi kamshiliklar sirasiga quyidagilarni kiritish mumkin:

- an'anaviy ta'limda masalalar mazmuni va yechish metodlarining haddan ziyod standartlashtirilishi;
- o'quvchilar yechadigan standart masalalar sonini ularning o'rgatuvshi sifatlariga zarar yetkazgan holda orttirish;
- masalalar orqali o'qitish metodikasining takomilga yetmagani;
- masalaning qo'yilishi va ularning maktabda yechilishi rivojlantiruvshi fikrlash qonuniyatlariga nomuvofiqligi va h.k.

Masalalarni yechish jarayonida o'qituvchi o'quvchilarga evristik faoliyat ko'nikmalarini singdirishi lozim. Har bir matematik masalani yechish to'rt asosiy bosqich bo'yicha amalga oshiriladi:

- masala sharti va talablarini tushunish; shartdagi ayrim elementlarni aniq o'zlashtirish va anglash;
- yechish rejasini tuzish;
- rejani butun detallari bilan amalda bajarish

- masalani va yechimni keyingi masalalarni yechishda foydali bo‘lishi mumkin bo‘lgan momentlarni o‘zlashtirish maqsadida yakuniy ko‘rib chiqish.

O‘qituvchi masala yechishning birinchi bosqichiga alohida e‘tibor qaratishi lozim. Ko‘pincha o‘quvchilar tomonidan masalaning to‘g‘ri yechimini ishlash avval boshidan uzilib qoladi, o‘quvchi o‘z kuchiga ishonshini yo‘qotadi. Shu sababli bevosita masalani yechishga kirishishdan oldin uning shartini umuman tushunib olish, uning “ichiga kirish”, uning xususiyatlarini ta’kidlay olish, yechishning ehtimoliy yo‘nalishini umumiy jihatdan belgilash va bu yo‘nalishga oid nazariya bo‘limlarini eslash kerak bo‘ladi. Bularning barchasi o‘quvchiga yechish yo‘lini to‘g‘ri tanlashda yordam bo‘ladi.

Matematika darslarini tashkil etishda kichik guruhlarda ishlash, Ajurli arra, sinkveyn, klaster, insert, bumerang, munozara, nafis arra, aqliy hujum, sinektika metodi, dumaloq stol metodi, rotatsiya metodi, galereyani aylanish metodi, qor bo‘ron metodi, akvarium metodi, delfi texnologiyasi, skarabey texnologiyasi, keys-stadi kabi interfaol usullardan va ta’limiy o‘yinlardan foydalanish o‘quvchilarni mustaqil va ijodiy fikrlashga undaydi. O‘z fikrini jamoa bilan o‘rtoqlashishga o‘rgatadi, muammolarni hal qilishda ishtirok etish xohishini yuzaga keltiradi.

Matematika darslarida masalarni yechishni yanada takomillashtirishda innovatsion metodlardan foydalanish bilan dars sifatini yanada oshirilishiga erishish mumkin. Innovatsion metodlar birinchidan, o‘quvchilarning o‘zaro fikr almashishlariga, jamoa bo‘lib ishlashlariga, mustaqil ishlashlariga yo‘l ochasa, ikkinchi tomondan sinfda barcha o‘quvchilarni faol ishtirokini ta’minlashga xizmat qilishi mumkin.

Quyida matematika darslarida masalarni yechish jarayonida samarali natijalar berib kelayotgan innovatsion metodlarni ko‘rib chiqamiz:

DUMALOQ STOL METODI - Bu metod amaliy mashg‘ulot uchun qulay. Bunda o‘qituvchi tomonidan ifodaga qarab masala tuzish sharti beriladi. Savol yozilgan varaq kichik guruhlarga taqdim etiladi. O‘quvchilar o‘zlarining ismi-shariflari va savolga javoblarini yozib, varaqni yonidagi o‘quvchiga uzatadi. Shu tariqa yozilgan javoblar yig‘ishtirib olinib, o‘quvchilar ishtirokida noto‘g‘rilari o‘chirilib chiqiladi va natijalar baholanadi.

KICHIK GURUHLARDA ISHLASH - O‘quvchi kichik guruhlarda ishlaganda, darsda faol ishtirok etish huquqiga, boshlovshi rovida bo‘lishga va turli nuqtai nazarlarni qadrlash imkoniga ega bo‘ladi.

Qo‘llash usuli:

1. Faoliyat yo‘nalishi aniqlanadi. Muammodan bir-biriga bog‘liq bo‘lgan masalalar belgilanadi.
2. Kerakli asos yaratiladi. O‘quvchilar mazkur muammo haqida tushunchaga ega bo‘lishlari kerak.
3. Guruhlar belgilanadi. O‘quvchilar guruhlarga 3-5 kishidan bo‘linishlari kerak.
4. Aniq ko‘rsatmalar beriladi.
5. Qo‘llab – quvvatlab va yo‘naltirib turiladi.
6. Muhokama qilinadi.

AJURLI ARRA- usuli tuzilishi jihatidan o‘zida quyidagi bosqichlarni qamrab oladi:

1. Topshiriqni bo‘lish: Topshiriq va matnli materiallar bir nechta asosiy qismlarga (yoki mavzularga) qirg‘iladi.
2. Birlamchi guruhlar. Har bir guruh a‘zolari qirg‘ilgan mavzuni olishadi va ekspertga aylanadilar.

3. Ekspert guruhlar. Qo‘lida bir mavzuga oid o‘quv topshiriqlari mavjud bo‘lgan o‘quvchilar mavzuni muhokama qilish, boshqalarga o‘rgatish rejasini egallash uchun ekspert guruhga birlashadilar.

4. Birlamshi guruhlar. O‘quvchilar o‘zlarining birlamchi guruhlariga qaytadilar va ekspert guruhlarda o‘rganganlarini o‘qitishadi.

KEYS-STADI – (inglizcha case - to‘plam, aniq vaziyat, stadi -ta‘lim) - keysda bayon qilingan va ta‘lim oluvchilarni muammoni ifodalash hamda uning maqsadga muvofiq tarzdagi yechimi variantlarini izlashga yo‘naltiradigan aniq real yoki sun‘iy ravishda yaratilgan vaziyatning muammoli-vaziyatli tahlil etilishiga asoslanadigan ta‘lim uslubi.

KEYS-STADI - ta‘lim, axborotlar, kommunikatsiya va boshqaruvning qo‘yilgan ta‘lim maqsadini amalga oshirish va keysda bayon qilingan amaliy muammoli vaziyatni hal qilish jarayonida prognoz qilinadigan o‘quv natijalariga kafolatli yetishishni vositali tarzda ta‘minlaydigan bir tartibga keltirilgan optimal usullari va vositalari majmuidan iborat bo‘lgan ta‘lim texnologiyasidir.

Shuni alohida ta‘kidlash joizki, yuqorida keltirilgan innavatsion metodlar bilan tashkil qilingan darslar o‘quvchilarda eng asosiysi belgilangan fanga oid kompetensiyalarni shakllantirish bilan birga o‘ziga bo‘lgan ishonchni, o‘zini baholashni, jamoada ishlash ko‘nikmasini, mustaqil va tanqidiy fikrlashni, tezkor qaror qabul qila olishni, hamjihatlikni va muommoli vaziyatlarni namunali yecha olish ko‘nikmalarini ham shakllantiradi. Bo‘lajak o‘qituvchilarni bir qator innavatsion metodlar orqali darslarni tashkil etishga o‘rgatish bilan ularda kreativlikni ham rivojlantiriladi.

ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. Jumayev M.E. Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasidan laboratoriya mashg‘ulotlari (OO‘Yu uchun o‘quv qo‘llanma) T.: “Yangi asr avlodi” 2006 yil
2. Jumayev M.E. O‘qituvchining ijodiy shaxs sifatida rivojlanishida bo‘lajak Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining metodik-matematik tayyorgarlik. Monografiya. T.: “Fan”, 2009. – 240 bet.
3. Jumayev M.E. O‘qituvchining ijodiy shaxs sifatida rivojlanishida bo‘lajak Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining metodik-matematik tayyorgarlik. Monografiya. T.:2009 y. “Fan” nashriyoti 240 bet.
4. Ishmuxamedov R. va b.q. Ta‘limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iste‘dod, 2008. – 180 b.